

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Ф

УДК 353.5

БЕЛОУСОВА Н.В.

Аналіз економічної доцільності розвитку інклюзивного туризму на прикладі Черкаської області

Предмет дослідження – процес розвитку інклюзивного туризму в системі регіонального економічного розвитку України, на прикладі Черкаської області.

Метою написання **статті** є аналіз економічної доцільності можливостей розвитку інклюзивного туризму, як нового сегменту туристичної сфери, який розвивається у тісному взаємозв'язку з економікою та регіональним управлінням розвитку територій.

Методологія проведення роботи – методи аналізу (при систематизації статистичних даних щодо розвитку туризму в цілому та інклюзивного туризму, зокрема) та оцінки (перспективності впровадження інклюзивного туризму в систему туристичних послуг, з урахуванням фінансової спроможності держави); табличний метод (фактори, що обмежують або впливають на можливість організації інклюзивного туризму) та графічний (розробка та реалізація регіональних цільових програм в галузі інклюзивного туризму у вигляді типової структури).

Результати роботи – Проаналізовані попередні наукові дослідження з ресурсно–рекреаційно–го, санаторно–курортного та оздоровчого напрямів дослідження Черкаської області, в якій активно впроваджується інклюзивний туризм. Визначені напрями розвитку інклюзивного туризму та з'ясовано фактори, що обмежують або впливають на можливість організації інклюзивного туризму. Запропонована типова структура розробки та реалізації регіональних цільових програм у галузі інклюзивного туризму, з економічним аналізом доцільності впровадження даного напрямку реабілітації. Такі моделі допоможуть зрозуміти сутність і структурність даного регіонального проекту, в якому вперше пропонується комплексна допомога у вигляді туристичних послуг (фізична, психологічна, реабілітаційна, оздоровчо–лікувальна, спортивна та ін.) із застосуванням фахової медичної допомоги. Графічний матеріал розкриває сутність напрямів реалізації програми розвитку інклюзивного туризму, які мають поділ на медико–соціальну складову та економіко–управлінську. Надана інформація про перспективність результатів проведення експериментального проекту в Черкаській області, на прикладі якого можна визначити проблеми та змоделювати перспективи розвитку та впровадження інклюзивного реабілітаційно–соціального туризму в Україні.

Галузь застосування результатів. Економічна галузь: управління національною економікою, регіональна економіка, економічна теорія, соціальна та економічна географія.

Висновки – констатація перспективності розвитку інклюзивного туризму як нового напрямку туристичної сфери та сегменту регіонального економічного розвитку в Україні, на прикладі Чер-

каської області, яка виступає експериментально-апробаційною територією в умовах економічної нестабільності, геополітичних викликів і впливу на національну економіку.

Ключові слова: економічна доцільність, управлінсько-регіональна структура, люди з інвалідністю, інклюзивні туристи, реабілітаційні функції туризму.

БЕЛОУСОВА Н.В.

Анализ экономической целесообразности развития инклюзивного туризма на примере Черкасской области

Предмет исследования – процесс развития инклюзивного туризма в системе регионального экономического развития Украины на примере Черкасской области.

Целью написания **статьи** является анализ экономической целесообразности возможностей развития инклюзивного туризма, как нового сегмента туристической сферы, который развивается в тесной взаимосвязи с экономикой и региональным управлением развития территорий.

Методология проведения работы – методы анализа (при систематизации статистических данных по развитию туризма в целом и инклюзивного туризма, в частности) и оценки (перспективности внедрения инклюзивного туризма в систему туристических услуг, с учетом финансовых возможностей государства); табличный метод (факторы, ограничивающие или влияющие на возможность организации инклюзивного туризма) и графический (разработка и реализация региональных целевых программ в области инклюзивного туризма в виде типовой структуры).

Результаты работы – Проанализированы предыдущие научные исследования по ресурсно-рекреационному, санаторно-курортному и оздоровительному направлениям исследования Черкасской области, на базе которой активно внедряется инклюзивный туризм. Определены направления развития инклюзивного туризма и выяснены факторы, ограничивающие или влияющие на возможность организации инклюзивного туризма. Предложена типовая структура разработки и реализации региональных целевых программ в области инклюзивного туризма, с экономическим анализом целесообразности внедрения данного направления реабилитации. Такие модели помогут понять сущность и структурность данного регионального проекта, в котором впервые предлагается комплексная помощь в виде туристических услуг (физическая, психологическая, реабилитационная, оздоровительно-лечебная, спортивная и др.) С применением профессиональной медицинской помощи. Графический материал раскрывает сущность направлений реализации программы инклюзивного туризма, которые имеют деление на медико-социальную составляющую и экономико-управленческую. Предоставленная информация о перспективности результатов проведения экспериментального проекта в Черкасской области, на примере которого можно определить проблемы и смоделировать перспективы развития и внедрения инклюзивного реабилитационно-социального туризма в Украине.

Область применения результатов. Экономическая отрасль: управление национальной экономикой, региональная экономика, экономическая теория, социальная и экономическая география.

Выводы – констатация перспективности развития инклюзивного туризма как нового направления туристической сферы и сегмента регионального экономического развития в Украине, на примере Черкасской области, которая выступает экспериментально-апробационной территорией в условиях экономической нестабильности, геополитических вызовов и влияния на национальную экономику.

Ключевые слова: экономическая целесообразность, управленческо-регіональна структура, люди с інвалідністю, інклюзивні туристи, реабілітаційні функції туризму.

BIELOUSOVA N.V.

Analysis of the economic feasibility of the development of inclusive tourism on the example of the Cherkasy region

The subject of the research is the process of development of inclusive tourism in the system of regional economic development of Ukraine on the example of the Cherkasy region.

The purpose of this article is to analyze the economic feasibility of the possibilities for the development of inclusive tourism as a new segment of the tourism sector, which is developing in close relationship with the economy and regional management of territorial development.

Methodology of the work – methods of analysis (when systematizing statistical data on the development of tourism in general and inclusive tourism, in particular) and assessment (the prospects for introducing inclusive tourism into the system of tourism services, taking into account the financial capabilities of the state); tabular method (factors that limit or affect the possibility of organizing inclusive tourism) and graphical (development and implementation of regional target programs in the field of inclusive tourism in the form of a typical structure).

Results of the work – The previous scientific research on the resource–recreational, sanatorium–resort and health–improving areas of research of the Cherkasy region was analyzed, on the basis of which inclusive tourism is being actively introduced. The directions for the development of inclusive tourism are determined and the factors that limit or affect the possibility of organizing inclusive tourism are clarified. A typical structure for the development and implementation of regional target programs in the field of inclusive tourism is proposed, with an economic analysis of the feasibility of introducing this direction of rehabilitation. Such models will help to understand the essence and structure of this regional project, which for the first time offers comprehensive assistance in the form of tourist services (physical, psychological, rehabilitation, health–improving, sports, etc.) with the use of professional medical assistance. The graphic material reveals the essence of the directions for the implementation of the inclusive tourism program, which are divided into a medico–social component and an economics–managerial one. Provided information on the prospects of the results of the pilot project in the Cherkasy region, by the example of which it is possible to identify problems and model the prospects for the development and implementation of inclusive rehabilitation and social tourism in Ukraine.

Scope of the results. Economic branch: management of the national economy, regional economics, economic theory, social and economic geography.

Conclusions – a statement of the prospects for the development of inclusive tourism as a new direction of the tourism sector and a segment of regional economic development in Ukraine, using the example of the Cherkasy region, which acts as an experimental testing territory in conditions of economic instability, geopolitical challenges and impact on the national economy.

Key words: economic feasibility, administrative and regional structure, people with disabilities, inclusive tourists, rehabilitation functions of tourism.

Постановка проблеми. Зі здобуттям Україною незалежності, держава, час від часу, робить спроби розглядати туризм як важливу складову частину економіки та соціально–культурної сфери і надавати певного значення розвитку туризму [7].

За даними ООН, щорічно понад один мільярд людей здійснюють подорожі в інші країни. Завдяки цьому туризм став провідним сектором економіки, на частку якого припадає 10% глобального ВВП і 7% (\$1,5 трлн.) обсягу світового експорту [5].

Отримання Україною у 2017р. безвізового режиму до країн Євросоюзу надало можливість українцям подорожувати 85 країнами світу, в тому числі до європейських країн за спрощеною процедурою, що позитивно вплинуло на розвиток співпраці бізнесу та поглиблення соціальних, культурних, політичних зв'язків з європейською сім'єю країн у рамках реалізації «Стратегії роз-

витку туризму до 2026 року», що сприятиме як зростанню чисельності туристів, так і збільшенню внеску туризму в економіку України [6].

Україна, з економічного погляду, дуже доступна країна, а відпочинок у ній сягає рівня європейського, до того ж ціновий показник залишає приємне враження. Суспільно–політичні зміни в Україні показали необхідність законодавчих змін у багатьох сферах життя, у тому числі й у туристичній галузі.

Сучасний український туристичний продукт представляє собою комплекс різноманітних послуг з організації комфортного відпочинку та дозвілля. Невід'ємною складовою туристичного продукту є підприємства супутньої сфери, як–то: підприємства та інституції з надання послуг торговельного, розважального, культурного, анімаційного, спортивного характеру, а також музеї,

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

театри, галереї, церкви, монастирі, різноманітні визначні місця, атракції, парки, сади, спортивні споруди, виставкові павільйони тощо, які дають змогу якнайповніше використовувати туристичні об'єкти, а нерідко додають певні ресурси, що підвищує туристичну привабливість міста.

Багато років поспіль лідером за прибуттями серед іноземних туристів була Росія, але вже з 2016 по 2018 рр. ця країна втратила домінуючий вплив на формування туристичних потоків іноземних туристів до України. Реальна картина туристичних потоків має наступний вигляд: Росія – 17,3%, Ізраїль – 10,8%, Білорусь – 7,7%, США – 7,15%, Німеччина – 6,1%, Велика Британія – 3,8%, Польща – 2,3%, Грузія – 2,3%, інші держави – 10,4%. А з березня 2017 року в'їзд громадян України до Туреччини можливий не тільки без візи, а й без закордонного паспорту за наявністю ID-картки [10].

Динаміка кількості в'їзду іноземних туристів показує істотне зростання у 2019 р. кількості в'їзду іноземних громадян (близько +26,5 % приросту) [10]. Офіційний портал Департамент економіки та інвестицій [10].

За офіційними даними Департаменту економіки та інвестицій, такі міста як Київ, Харків, Одеса, Львів та Дніпро, увійшли до укладеного британським авторитетним виданням «Independent» рейтингу українських топ міст, у яких можна добре жити з витратами до 600 фунтів на місяць [8].

Завдяки своєму географічному положенню Україна може претендувати на звання східноєвропейської країни ділового туризму (конференції, конгреси – 65 % серед усіх різновидів туризму – діловий туризм). Вигоду від конференцій та конгресів, що проводяться в місті, отримують, не тільки готелі, ресторани та гастрономічний сектор, але й підприємства інших сфер, як, наприклад, роздрібною торгівлі, міського транспорту, дозвілля та культури.

Щоб досягти успіху та міжнародної конкурентоспроможності на цьому ринку, слід забезпечити більшу потужність з розміщення, більше конференцій та конгресів, а також більше ділових заходів, що мають характер міжнародного тяжіння.

Останнім часом сучасний туризм став дієвим важелем в історичному, політичному, духовному, культурному та економічному розвитку України, тому часто розглядається як динамічна сфера, яка може стрімко розвиватись при наявності

певних соціально-економічних умов. У такому контексті особливого значення набуває розвиток регіонального туризму.

Для практичної реалізації Програми з впровадження інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму на державному рівні, необхідний процес комплексної апробації результатів у вигляді розробки методики та рекомендацій щодо надання професійних послуг інклюзивним туристам, з урахуванням матеріально-технічної бази, природно-ресурсного та рекреаційно-туристичного потенціалу. Таким експериментальним майданчиком з 2016 року виступає Черкаська область, яка має 465 об'єктів природоохоронного значення, значний масив історико-культурної спадщини, природні ресурси, діючу реабілітаційно-оздоровчу матеріально-технічну базу, що в повному обсязі можна використати для впровадження та подальшого розвитку інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму.

Від початку 1991 р. в Черкаській області було окреслено стратегічні напрямки розвитку туристичної галузі: формування ефективних правових, організаційних та соціально-економічних засад реалізації державної політики у сфері туризму і курортів, збереження та раціональне використання туристичних і курортних ресурсів, стимулювання розвитку сільського, ділового, пізнавального та інших видів туризму, створення європейських стандартів для надання якісних послуг у галузях розміщення, споживання, торгівлі й транспорту. Найбільш успішно вона проводилася у сфері охорони пам'яток, краєзнавчій діяльності, створенні програм розвитку інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму, під яким ми розуміємо комплексну допомогу людям з інклюзією (соціальна група: пенсіонери, багатодітні сім'ї, вагітні жінки та ін.; група людей з інвалідністю різних нозологій; група людей з «синдромом війни»), де особлива увага приділяється людям з інвалідністю [2, с.43–48].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізуючи світовий досвід (Австрія, Швеція, Німеччина, Франція, країни Азії: Японія, Казахстан та ін.) упровадження різного рівня програм із розвитку інклюзивної освіти, інклюзивного туризму, адаптації до сучасного соціуму людей з інклюзією з різними нозологіями, розвитку соціальних проектів щодо комфортного або доступного середовища, ми з'ясували, що інклюзивний

реабілітаційно–соціальний туризм, на сьогодні є актуальним і перспективним для розвитку та подальшого впровадження в реабілітаційну систему України. На перший план, в даному випадку, виступає наукове теоретико–методологічне обґрунтування проблематики та її практично–рекомендаційна складова, яку пропонували науковці різних сфер людської діяльності, в тому числі економісти та управлінці (О.Коваль, В.Воротін, Ю.Куца, Д.Карамішев, О.Мордвінов та ін.).

Протягом останнього десятиліття вітчизняні науковці, зокрема С. Богданов, Г. Гаврюшенко, А. Колупаєва, Н. Найда, Н. Софій, І. Ярмошук та ін., присвячують свої праці дослідженням проблеми залучення осіб з особливими потребами до навчання в освітніх закладах, їхньої реабілітації та соціалізації до суспільних норм.

Проблематика розвитку інклюзивного реабілітаційно–соціального туризму висвітлювалась такими вченими як Н.Белоусова у статті «Науково–теоретичне обґрунтування розвитку інклюзивного туризму в Черкаській області» [2, с.43–48], у статті І. Борисової, В. Лепського, С. Макаренка, Л. Науменко, О. Семененко «Інклюзивний туризм як вид реабілітації: сучасні потреби інвалідів» [4, с. 23–26], які у своїх дослідженнях зробили акцент на питаннях оздоровлення та реабілітації осіб з інвалідністю, відповідно визначивши вимоги, що необхідно реалізувати при розвитку рекреаційних об'єктів інклюзивного призначення.

Але до цих пір дослідження носять розрізнений характер. Авторами наукових публікацій не була запропонована чітка типізація людей, які підпадають під статус людей з інклюзією, не розглянута можливість міждисциплінарного об'єднання форм, методів і прийомів надання реабілітаційних послуг за допомогою туристичної сфери, не проаналізований загальний стан готовності туристичних агенцій України розробити адаптовані маршрути та запропонувати свої послуги людям з різними типами інклюзії, не запропоновано комплексного підходу щодо забезпечення ефективної державної політики при формуванні умов розвитку інклюзивного туризму та створення безбар'єрного середовища туристських дестинацій.

Мета статті. Розглянути апробаційний проект з точки зору економічної доцільності процесу розвитку та впровадження інклюзивного реабілітаційно–соціального туризму, де експериментальним майданчиком виступає Черкась-

ка область, яка має широкий спектр природних, історико–культурних і туристсько–рекреаційних ресурсів, необхідних для організації та практичної реалізації реабілітаційної допомоги людям з інклюзією завдяки туристичним послугам.

Виклад основного матеріалу. В Україні ще 40 років тому урядовою постановою від 10.12.1977 р. був затверджений перелік і межі територій, що резервуються для організації зон лікування, відпочинку і туризму. Визначені тоді зони лікування, відпочинку й туризму (рекреаційні зони – райони, рекреаційно–оздоровчі території) актуальні і по сьогодні.

У Проекті, який розпочато у Черкаській області, вперше пропонується комплексна допомога у вигляді туристичних послуг (фізична, психологічна, реабілітаційна, оздоровчо–лікувальна, спортивна та ін.) із медичного, санаторно–курортного та оздоровчо–реабілітаційних опцій в сфері туристичного обслуговування, що максимально буде сприяти повноцінному та гармонійному відновленню людини, яка підпадає під класифікацію людей з інклюзією, її швидкій адаптації, незважаючи на наявність чи відсутність інвалідності [3].

Території рекреації і природно–заповідного фонду Черкаської області, мають свої особливості та представлені: а) територіями і об'єктами ПЗФ загальнодержавного значення (22 об'єкти); б) ПЗФ Черкаської області (465 об'єктів). У межах природно–заповідних територій Черкаської області дозволена еколого–освітня, рекреаційна та туристична діяльність [3, с.42–48].

Враховуючи багатогранність реабілітаційної діяльності в Черкаській області в роботі з людьми, які підпадають під статус людей з інклюзією, завдяки залученню їх до туристичної сфери, ми спробували виділити основні напрями інклюзивної реабілітації (рис.1).

Передбачається, що інклюзивний реабілітаційно–соціальний туризм буде включати в себе основні реабілітаційні функції туризму: соціальну, психологічну, особово–орієнтовну, компенсаторну, оздоровчу та рекреаційну [1].

Важливим напрямом розвитку туристичних регіонів України є розробка та реалізація регіональних цільових програм в галузі інклюзивного туризму, яку можна представити у вигляді типової структури (Рис.2).

За результатами побудованої схеми типової структури розробки й реалізації регіональних ці-

Рисунок 1. Блок-схема економіко-соціального обґрунтування доцільності впровадження системи реабілітаційних послуг в Черкаській області

Джерело: побудована автором

Рисунок 2. Типова структура розробки та реалізації регіональних цільових програм в галузі інклюзивного туризму

Джерело: побудована автором

льових програм у галузі інклюзивного туризму, можна визначити основні стратегічні напрями її реалізації (табл. 1).

Ураховуючи попередні світові дослідження з розвитку та впровадження інклюзивного туризму та дослідження, які проводяться в Україні, можна визначити та звести у таблицю 1 наступні фактори, що обмежують або впливають на можливість організації інклюзивного туризму (табл. 2).

Сучасні фактори впливу на загальний стан різнобічної допомоги реабілітантам зумовлюють тенденції до нового сприйняття проблеми створення (відновлення чи використання) рекреаційно-туристичних ресурсів та об'єднанню ключових напрямів рекреації та реабілітації людей різних інклюзивних груп в єдину систему досліджень і послуг. Формування інклюзивного середовища передбачає залучення досліджень різних сфер і напрямів (економічний, регіонально-управлінський, медичний, туристсько-реабілітаційний та

ін.), що в сукупності формує міждисциплінарний напрямок досліджень – інклюзивний реабілітаційно-соціальний туризм.

Це, на нашу думку, дає можливість комплексного дослідження процесу взаємодії природно-рекреаційних, історико-культурних ресурсів, спеціалізованої і загальної туристичної, а також соціальної інфраструктури, результатом якого є комплекс послуг для людей з інклюзією у формі специфічного туристичного продукту і формування специфічних форм територіальних утворень – в даному разі туристичних дестинацій інклюзивного туризму, при наявності доступного середовища та чітко прописаної нормативно-правової бази.

На даний момент в Черкаській області розроблена ціла низка цікавих туристично-екскурсійних маршрутів, які можна систематизувати за тематикою (оглядові та тематичні), місцем проведення (сільські й міські) та організаціями, які надають туристичний продукт: державні органі-

Таблиця 1. Основні напрями реалізації програми розвитку інклюзивного туризму в регіоні

Стратегічний напрям	Очікуваний результат
Реалізація політики держави у сфері туризму і діяльності курортів на Черкащині	<ul style="list-style-type: none"> – впорядкування використання туристичних ресурсів; – забезпечення доступності туристичних послуг для всіх категорій населення; – збереження та зростання кількості робочих місць; – висока соціальна та екологічна ефективність, формування позитивного туристичного іміджу області; – збільшення надходжень до державного та місцевих бюджетів; – висока економічна ефективність.
Оптимізація системи управління сферою туризму і діяльності курортів	<ul style="list-style-type: none"> – підвищення ефективності управління на рівні районів та забезпечення координації дій управлінських структур; – комплексне вирішення питань статистичної звітності у сфері туризму й діяльності курортів, інших об'єктів туристичної інфраструктури.
Забезпечення оптимального середовища сталого розвитку сфери туризму та діяльності курортів області, розвитку приватної ініціативи і підприємництва	<ul style="list-style-type: none"> – забезпечення збереження та раціонального використання цінних туристичних ресурсів області, їх доступності для всіх категорій населення; – формування сприятливого туристичного іміджу; – створення передумов для формування конкурентоспроможного обласного туристичного продукту; – посилення рівня безпеки туристів; – збільшення та впорядкування туристичних потоків; – збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів.
Впровадження інноваційного підходу до управління конкурентоспроможністю обласного та районних туристичних продуктів	<ul style="list-style-type: none"> – збільшення обсягів інвестування, кількості робочих місць, надходжень до бюджетів усіх рівнів; – зростання якості життя населення.
Забезпечення просвітницької діяльності й наукового супроводу сталого розвитку сфери туризму і діяльності курортів	<ul style="list-style-type: none"> – забезпечення сфери туризму і діяльності курортів кваліфікованими кадрами; – підвищення якості обслуговування туристів; – створення передумов для формування конкурентоспроможного обласного туристичного продукту; – збільшення туристичного потоку; – поліпшення туристичного іміджу області та держави.
Забезпечення ефективного просування обласного туристичного продукту на міжнародному та внутрішньому туристичному ринках	<ul style="list-style-type: none"> – створення позитивного туристичного іміджу області; – активізація формування туристичного продукту; – збільшення туристичних потоків.
Розвиток і утримання комунальних установ Черкаської обласної ради «Реабілітаційні центри»	<ul style="list-style-type: none"> – забезпечення збереження та раціонального використання цінних туристичних ресурсів області, їх доступності для всіх категорій населення; – проведення просвітницької та наукової роботи з екотуризму.

Джерело: побудована автором за Стратегією регіонального розвитку в Черкаській області, 2020

Таблиця 2. Фактори обмеження або впливу щодо організації інклюзивного туризму

Фактор	Характеристика фактору впливу
Фізичний стан потенційних туристів	Інвалідність, обмежена дієздатність
Матеріальне становище потенційних туристів	Недостатність коштів для здійснення подорожі, відсутність спец-транспорту для туристичної поїздки, завищені ціни на засоби розміщення, наявність бюрократичних перешкод (наприклад, складності процедур оформлення віз для закордонних поїздок)
Відсутність або слабкий розвиток заходів щодо соціальної підтримки туризму та відпочинку	Обмеженість набору пропонованих туристських послуг і туристських дестинацій, доступних для осіб з обмеженими можливостями здоров'я, відсутність необхідної мотивації у людей до вчинення подорожей
Проблема слабкої інформованості щодо отримання необхідного або бажаного туристичного продукту	Слабкий розвиток маркетингу в туристичному сегменті

зації; приватні й значна кількість малих туристичних фірм, які розробляють власні маршрути або використовують вже наявні. Позитивну роль у розвитку туристичних маршрутів відіграють традиції їх організації в минулому, а саме досвід таких туристичних підприємств, як «Супутник», обласне туристсько-екскурсійне об'єднання «Черкаситурист» Українського акціонерного товариства з туризму і екскурсій «Укрпрофтур», туристична компанія «БОН-тур» [9, с.23–26].

Висновки

З вище викладеного дослідження можна зробити висновки, що створення доступних реабілітаційно-комунікативних умов адаптації людей з інклюзією та науково-практичне обґрунтування економічної доцільності використання реабілітаційної допомоги у вигляді туристичних послуг на прикладі Черкаської області, дає можливість:

Проаналізувати ефективність реалізації апробаційного проекту з впровадження нового виду реабілітаційно-соціальної послуги – «Інклюзивний реабілітаційно-соціальний туризм (ІРСТ)», спрямованого на осіб з інклюзією, і, в першу чергу, на осіб з інвалідністю, з метою поліпшення або відтворення їхньої життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя за державної фінансової підтримки

2. Після комплексної апробації Програми з розвитку ІРСТ на прикладі Черкаської області, розвинути даний вид реабілітаційно-соціальної послуги на загальнодержавному та міжнародному рівнях, із залученням економіко-управлінських важелів та усіх туристичних ресурсів України.

3. Організувати фінансову підтримку санаторно-курортним закладам, реабілітаційним центрам та іншим спеціалізованим закладам та установам, які надають реабілітаційно-соціальної послуги.

4. Представити реабілітаційно-соціальну послугу «Інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму» як унікальну, що об'єднує в собі широкий комплекс економічних, управлінських, соціальних, туристичних, реабілітаційних, соціально-психологічних заходів і виступає як найбільш доступна форма адаптації людей з інклюзією до навколишнього світу.

5. Забезпечити умови функціонування Єдиної туристичної інформаційної системи стосовно туристичних та рекреаційних ресурсів країни, придатних для використання інклюзивними туристами.

Список використаних джерел

1. Ахметшин А. М. Туризм как нетрадиционный метод реабилитации и оздоровления инвалидов и пожилых людей в условиях рыночной экономики. Уфа: БРО ВОИ, – 92 с.

2. Белоусова Н.В. Науково-теоретичне обґрунтування розвитку інклюзивного туризму в Черкаській області. Науковий збірник «Географія та туризм». Київ: Альфа-ПІК, 47, С.43–48.

3. Белоусова Н.В. Інклюзивний туризм в системі реабілітаційної географії: від теорії до практики. Монографія. Київ: ТАЛКОМ, 364с.

4. Borisova, A.V. Semenenko. Inclusive tourism as a type of rehabilitation: the current needs of people with disabilities // Ukrainian Journal of Medical and Social Expertise. 2, 2015. –23–26. Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujmse_2015_2_7.

5. Всесвітня Туристична Організація / World Tourism Organization UNWTO. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www2.unwto.org/ru/home>

6. Інформаційний ресурс телеканал Hromadske – В Україні створена Національна туристична організація. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://hromadske.ua/posts/v-ukraini-stvorena-natsionalna-turystychna-orhanizatsiia>; 3. Міністерство закордонних справ України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/56337-uryad-zaprovadiv-novi-pravila-oformlennya-viz-dlya-vjizdu-v-ukrajinu>

7. Козловський Є. В. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук. Київ, 2008.

8. Міністерство закордонних справ України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/56337-uryad-zaprovadiv-novi-pravila-oformlennya-viz-dlya-vjizdu-v-ukrajinu>

9. Науменко Л.Ю., В. В. Лепський, С. В. Макаренко, І. С. Борисова, О. В. Семененко. Інклюзивний туризм як вид реабілітації: сучасні потреби інвалідів // Український вісник медико-соціальної експертизи. №2, 2015.– С.23–26. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujmse_2015_2_7

10. Офіційний портал Департамент економіки та інвестицій. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://dei.kievcity.gov.ua/content/miska-cilova-programa-rozvytku-turizmu-v-misti-kyevi-na-20162018-roky.html>

11. Цибух В., Вихристенко Б., Попович С. Стан і перспективи розвитку туризму в Україні. Науковий журнал «Економіка і менеджмент». Київ: Видав. центр «КНУКиМ», Вип.2, 1999. – С.4–8.

References

1. Akhmetshin A.M. Tourism as an unconventional method of rehabilitation and rehabilitation of the disabled and the elderly in a market economy. Ufa, 2000. – p. 92.
2. Bielousova N. V. Scientific and theoretical substantiation of inclusive tourism development in Cherkasy region / N. V. Bielousova // Scientific collection "Geography and Tourism". Alpha-PIC. – Kyiv, 2019. – V.47. pp.43–48.
3. Bielousova N.V. Inclusive tourism in the system of rehabilitation geography: from theory to practice. Monograph. TALKOM. – Kyiv, 2018. – p.364.
4. Borisova A.V. Semenenko. Inclusive tourism as a type of rehabilitation: the current needs of people with disabilities // Ukrainian Journal of Medical and Social Expertise. V. 2, 2015. – pp. 23–26. Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujmse_2015_2_7
5. World Tourism Organization UNWTO. [Electronic resource] – Access mode: <http://www2.unwto.org/ru/home>
6. Information resource Hromadske TV channel – The National Tourist Organization has been established in Ukraine. [Electronic resource]. – Access mode: <https://hromadske.ua/posts/v-ukraini-stvorena-natsionalna-turystychna-orhanizatsiia>;
7. Kozlovskiy, E.V. State regulation in the field of tourism: formation and development in Ukraine: abstract for the PhD. Kyiv, 2008.
8. Ministry of Foreign Affairs of Ukraine. [Electronic resource] – Access mode: <http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/56337-uryad-zaprovadiv-novi-pravila-oformlennya-viz-dlya-vjizdu-v-ukrajinu>
9. Naumenko L.Yu., V.V. Lepsky, S.V. Makarenko, I. S. Borisova, O.V. Semenenko. Inclusive tourism as a form of rehabilitation: presently needed invalid // Ukrainian News of Medical and Social Expertise. No. 2, 2015. – S. 23–26. – Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujmse_2015_2_7

10. Official portal of the Department of Economics and Investment. [Electronic resource]. – Access mode: <http://dei.kievcity.gov.ua/content/miska-cilova-programa-rozvytku-turyzmu-v-misti-kyievi-na-20162018-roky.html>

11. Tsibuh, V., Vihristenko, B., Popovich, S. Status and prospects of tourism development in Ukraine. Economics and Management Scientific Journal. Kyiv: Issued. center «KNUKiM», V.2., 1999. – pp.4–8.

Дані про автора**Белоусова Наталія Володимирівна,**

доцент кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою, Національний авіаційний університет, м. Київ
e-mail: belousova-69@ukr.net

Данные об авторе**Белоусова Наталья Владимировна,**

доцент кафедры аэрокосмической геодезии и землеустройства, Национальный авиационный университет, г. Киев

e-mail: belousova-69@ukr.net

Data about the author**Natalia Bielousova,**

Associate Professor of the Department of Aerospace Geodesy and Land Management, National Aviation University, Kyiv

e-mail: belousova-69@ukr.net

УДК 353.82:332.1

ШУЛЬЦ С.Л.

ЛУЦКІВ О.М.

Методологічні засади типології територій для цілей регіональної політики країн-членів ЄС

Предметом дослідження є типології територій країн-членів ЄС.

Метою дослідження є вивчення методологічних засад типології територій країн-членів ЄС.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод порівняння та узагальнення даних.

Результати роботи. У статті розглянуто територіально-просторовий підхід до формування регіональної політики країн-членів ЄС. Здійснено аналіз низки загальноєвропейських документів з проблематики регіонального розвитку. Акцентовується увага на територіальному вимірі політики згуртованості та важливості досягнення поліцентричного і збалансованого територіального розвитку країн-членів ЄС. Зазначено, що важливе значення місцевому рівню, зокрема рівню міських поселень приділяється в країнах ЄС про розробці місцевих/локальних типологій для потреб ста-